

**ZAMONAVIY DASTURIY TA'MINOTLARDAN FOYDALANGAN HOLDA
AVTOTRANSPORT KORXONALARIDA SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI
TASHKIL ETISH**

Mirsaidov Barkamolbek Lukmonjon o'g'li

Namangan tuman "Tosh sement" MCHJ operatori

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy dasturiy ta'minotlardan foydalangan holda avtotransport korxonalarida samarali boshqarish tizimini tashkil etish masalalari muhokama qilingan, shuningdek ishlab chiqarish jarayonlarining zamonaviy axborot texnologiyalariga o'tish zarurati va uning iqtisodiy samaradorligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Boshqaruv tizimlari, texnologiyalar, zamonaviy axborot, mikroprotessorlari, shaxsiy kompyuterlar, zamonaviy dasturiy ta'minot.

Аннотация. В данной статье обсуждаются вопросы организации эффективной системы управления на автотранспортных предприятиях с использованием современных программных обеспечений, а также обоснована необходимость перехода производственных процессов на современные информационные технологии и их экономическая эффективность.

Ключевые слова: Системы управления, технологии, современная информация, микропроцессоры, персональные компьютеры, современное программное обеспечение.

Abstract. This article discusses the issues of establishing an effective management system in motor transport enterprises using modern software solutions, as well as substantiates the necessity of transitioning production processes to modern information technologies and their economic efficiency.

Keywords: Management systems, technology, modern information, microprocessors, personal computers, modern software.

Kirish. Avtotransport korxonalarini yangi iqtisodiy sharoitlarda birinchilardan bo'lib boshqaruv tizimlarini takomillashtirish va ishlab chiqarish jarayonlarini rejalashtirishda zamonaviy axborot texnologiyalariga o'tish zarurligini his qildilar. Bu o'rinda yangi texnologiyalarga moslashuvchanlikni oshirish masalalari o'ta muqarrar jarayon bo'lib xisoblanadi. Avtotransport vositalarining texnik xususiyatlari tobora o'zgarib borayotgan shu bilan birgalikda iste'molchilarning sifatli xizmat ko'rsatishiga talabi keyingi muammolarini keltirib chiqaradi. Muntazam va ta'mirlash ishlarini olib borishda, yuqori malakaga ega bo'lmagan mexanik buni bartaraf eta olmaydi. Bu, asosan, zamonaviy transport vositalarida elektron qurilmalarning aksariyati, shuningdek, modellar seriyasini yangilash avvalgidan ko'ra tez-tez sodir bo'lishi bilan bog'liq. Mutaxassislarini tez va sifatli tayyorlash va qayta tayyorlash muammosini hal qilish, shuningdek, ta'mirlash va ta'mirlashda operatsiyalarni amalga oshirishda yordam berish, ishning murakkabligini kamaytirish innovatsiya va yangi texnologiyalarni qo'llash orqali amalga oshirilishi mumkin.

Asosiy qism. Texnologiya - keng ma'noda-iqtisodiy resurslardan tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan bilimlar miqdoridir. Texnologiya-tor ma'noda-

mahsulotni ishlab chiqarish, materiallarni qayta ishlash, tayyor mahsulotlarni yig'ish, boshqaruv sifatini nazorat qilish jarayonida modda, energiya, axborotni o'zgartirish usulidir. Avtomobil xizmati jamiyatni rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlaridan biridir. Bugungi kunda ko'plab avtomobilsozlik korxonalari iqtisodiyotda katta ahamiyatga ega va mamlakatning iqtisodiy ahvoriga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Muallifning fikriga ko'ra, avtoservis sohasini rivojlantirishning asosiy jihati zamonaviy dasturiy ta'minotni joriy etish edi. Bugungi kunda avtomobillarni ta'mirlash va diagnostika qilish shaxsiy kompyutersiz amalga oshirilmaydi.

Zamonaviy dasturiy ta'minot an'anaviy ishlab chiqarish texnologiyalari, texnikasi, usullari va shakllarining o'zgarishiga ta'sir qiladi. Zamonaviy dasturiy ta'minot biznes jarayonlarini sezilarli darajada o'zgartiradi, avtomobil xizmati xizmatlarini amalga oshirish shakllarini o'zgartiradi. Shunday qilib, avtomobil xizmatining rivojlanishi axborotkommunikatsiya texnologiyalarining jiddiy ta'siri ostida sodir bo'lishiga shubha yo'q. Shuni ham ta'kidlash joizki, avtoservis sohasida O'zbekistonda avtoservis tashkil etilishi va rivojlanishi davom etayotgan jiddiy raqobat mavjud.[6] Buning sababi shundaki, avtomobil xizmatlarini ko'rsatish asosida biznesni tashkil etish katta moliyaviy investitsiyalarni talab qilmaydi. Raqobatbardoshlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biri zamonaviy dasturiy ta'minotlardan foydalanishdir, bu xizmatlarni taqdim etish jarayonini tezlashtirish, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va h.k olib keladi. Shuning uchun avtoservis korxonalarini boshqarish nafaqat ishlab chiqarishda, balki korxonada boshqaruvida ham zamonaviy dasturiy ta'minotdan samarali foydalanishga jiddiy e'tibor qaratish lozim.

Avtomobil xizmatida axborot texnologiyalaridan foydalanishning zamonaviy tendensiyalarini aniqlaymiz. Bugungi kunda tashqi va ichki omillar avtoservis xizmatlari sohasiga zamonaviy dasturiy ta'minotni keng joriy etishga xizmat qilmoqda.

Tashqi omillar jamiyatning umumiy informatizatsiyasini o'z ichiga oladi.

Ichki omillar:

- zamonaviy ishlab chiqarish va ta'mirlash texnologiyalari shaxsiy kompyuterlardan foydalanishni talab qiladi;
- xodimlarning katta qismi shaxsiy kompyuterlar bilan ishlash tajribasiga ega;
- zamonaviy avtomobillar mikroprotessor tizimlari asosida yaratilgan.

Shunday qilib, zamonaviy dasturiy ta'minotni e'tiborsiz qoldirish va ularni avtoservisning mijozlar bazasining pasayishiga olib keladi, shuningdek ko'rsatilayotgan xizmatlar sohasini cheklaydi. Bularning barchasi, shubhasiz, korxonaning raqobatbardoshligiga ta'sir qiladi.

Binobarin, zamonaviy avtomobil xizmati sohasining rivojlanishi zamonaviy dasturiy ta'minot faol ta'sir ko'rsatadi va avtomobil xizmati korxonasining raqobatbardoshligini ta'minlash axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish bilan bog'liq. Biroq, xodimlarning kam malakasi, to'g'ri boshqaruvning etishmasligi, muhim ishlab chiqarish xarajatlari korxonaning bankrot bo'lishiga olib keladi.

Bugungi kunda avtoservis xizmatlari korxonalari ko'pincha universal dastur paketlarini qo'llaydi: so'z protessorlari, elektron jadvallar, ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari, tashkilotchilar,

shuningdek maxsus dasturlar: avtomobil dvigatelini diagnostika qilish dasturlari, maishiy texnika ishini diagnostika qilish dasturlari va boshqalar. Bundan tashqari, zamonaviy tendentsiyalardan biri kompyuter tarmoqlaridan foydalanishdir, bu ham avtomobil xizmatida aks etadi. Global Internet tarmog'ining paydo bo'lishi bilan avtoservis xodimlari mehnat faoliyati uchun tezkor ma'lumot olish imkoniga ega bo'ldilar. Global tarmoqda avtomobil xizmati xodimi ta'mirlanadigan mashina, uning birligi, tizimi sxemasini topishi, avtomobil ishlab chiqaruvchisidan maslahat olishlari, shuningdek, avtomobil va uning agregatlari texnik xususiyatlari haqida ma'lumot olishlari mumkin. Shuni ham ta'kidlash joizki, muayyan sharoitlarda zamonaviy dasturiy ta'minot xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, nafaqat avtoservis korxonalarini balki davlat va jamiyat taraqqiyotini yanada jadallashtirish maqsadida, raqamli iqtisodiyot va zamonaviy dasturiy ta'minotlardan keng foydalanish uchun, xukumatimiz tomonidan bir qancha muhim qarorlar qabul qilindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan 2020 yilga - Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili [1], deb nom berilishi, Prezidentimizning 2018 yil 19 fevraldagi PF-5349 sonli - Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida [2]gi Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish choratadbirlari to'g'risida [3]gi 2018 yil 3 iyuldagi PQ-3832 sonli qarori, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 31 avgustdagi raqamli iqtisodiyotning maqsad va vazifalarini belgilab beradigan - O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni joriy qilish va yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Qarorlarining qabul qilinishi respublikamizda barcha korxonalarida raqamli boshqaruv tizimiga tadbiriq qilish, zamonaviy axborot texnologiyalarni jadal rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish, uchun qonuniy asos yaratdi. Shunday qilib, avtoservisni ochishda yoki uni qayta tuzishda rahbariyat jamiyat va avtoservisning zamonaviy rivojlanishi korxonada mijozlarga xizmat ko'rsatishda ham, texnologik jarayonda ham zamonaviy dasturiy ta'minotdan foydalanishni talab qiladi. Shu bilan birgalikda zamonaviy dasturiy ta'minot katta investitsiyalarni talab qiladi, bu esa avtomobil xizmati biznes-rejasini tuzishda hisobga olinishi kerak.

Avtomobil transporti sanoati rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarga iqtisodiy o'sish, ijtimoiy rivojlanishni ta'minlaydigan kuchli iqtisodiyot va dinamik jamiyatning paydo bo'lishidir.[8] Bugungi kunda yuk, yo'lovchi va yengil avtotransport vositalari xavfsizroq, samarali, ekologik jihatdan qulay va kam shovqinli bo'lib qoldi.[4] Ular texnologiya va texnologiya sohasidagi zamonaviy yutuqlarni o'zida mujassam etib, kelajak avlodlar uchun yanada sifatli hayot kechirishiga xizmat qilishi lozim [5]. Elektron kompyuterlarning zamonaviy rivojlanishi so'nggi bir necha o'n yillar davomida iqtisodiyotning xizmat ko'rsatish sohasida turli xil yangi axborot texnologiyalari keng qo'llanilishiga olib keldi. Shu bilan birga, axborot texnologiyalari an'anaviy ishlab chiqarish texnologiyalari, usullari va shakllarining o'zgarishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [7]. Shunday qilib, avtomobilning zamonaviy diagnostikasi kompyuter texnologiyasidan foydalanmasdan amalga oshirilmaydi. Bundan tashqari, axborot texnologiyalari xizmat ko'rsatish sohasi bilan bog'liq mehnat bozoriga jiddiy ta'sir ko'rsatadi [9]. Shunday qilib, zamonaviy avtomobil xizmati nafaqat chilangarni, balki shaxsiy kompyuterni biladigan mutaxassisni ham talab qiladi, bu esa avtomobilni tashxislash uchun o'z imkoniyatlaridan qanday foydalanishni biladi.

Avtomobil xizmatida axborot texnologiyalarini rivojlantirishda quyidagi bosqichlar ajratiladi:

1 - bosqich-ofis tashkiliy texnikasidan foydalanish;

2-bosqich-Microsoft Office, Open Office kabi standart ofis ta'minoti bilan shaxsiy kompyuterdan foydalanish;

3-bosqich-o'z veb-saytlari va onlayn-do'konlarini yaratish;

4-bosqich-biznes jarayonlarini to'liq avtomatlashtirish, turli korxonalarining axborot tizimlarini o'zaro integratsiyalashuvi.

Ma'lumotlar bazalari ba'zi mavzular uchun tuzilgan ma'lumotlar komplekslarini ifodalaydi. Bunday ma'lumotlar bazalari mashina ommaviy axborot vositalarida (disklar) saqlanadi va foydalanuvchilarga ma'lumotlarni qidirish, ularni qayta ishlash, tahrirlash va boshqalarni ishlab chiqarish imkonini beradigan umumiy tuzilishga, yagona tashkiliy-uslubiy, dasturiytexnik va til vositalariga ega.

Avtoservis sohasidagi mutaxassislar uchun ekspert tizimlari tajriba, bilim, ko'nikma, yuqori darajadagi mutaxassislar-ekspertlarning ko'nikmalari asosida mavzu sohasining turli muammolari bo'yicha ekspert xulosalarini olish imkonini beradi. Ayniqsa, bu yo'nalish murakkab uskunalarni ta'mirlash bo'yicha xizmat ko'rsatish sohasida, masalan, murakkab qimmatbaho avtomobilni tashxislash uchun rivojlanadi.

Mijozlar qabul qilinadigan ofis, ular bilan ishlash uchun aloqa zonasi o'rnatiladi, shuningdek, xizmatlar, hujjatlar, to'lovlar va boshqalar bilan bog'liq barcha biznes-jarayonlar amalga oshiriladi, ofis ishini avtomatlashtirish shaxsiy kompyuter, universal va ixtisoslashtirilgan dasturlar kabi elementlar bilan bog'liq. Ofisni avtomatlashtirishning barcha tarkibiy qismlaridan kompleks foydalanish tufayli hujjatlarni qayta ishlash, tahrirlash, nusxalash, chop etish va saqlash tezligini oshirish mumkin. Bundan tashqari, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va yakuniy hisobotlarni shakllantirish muddatlari sezilarli darajada kamayadi. Elektron aloqa vositalari avtomobil xizmati mijozlari orasida axborotni tez va samarali ravishda uzatish va tarqatish imkonini beradi. Mijozlarga xizmat ko'rsatishni tezlashtirishdan tashqari, ushbu zamonaviy dasturiy ta'minot ichki boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish imkonini beradi.

Shunday qilib, zamonaviy dasturiy ta'minot avtoservis sohasida ajralmas hisoblanadi, chunki ular an'anaviy insoniy imkoniyatlardan bir necha marta ortiq bo'lgan axborotni qayta ishlashning innovatsion vositalarini qo'llash orqali korxonaning ko'plab funktsiyalarini maksimal darajada yaxshilash imkonini beradi. Bundan tashqari, amalga oshirishning eng muhim ijobiy jihatlaridan biri zamonaviy dasturiy ta'minot, korxonaning bir yoki ikkita mutaxassisi ilgari egalik qilgan ma'lumotlarning katta miqdori korxonaning barcha xodimlariga va hatto mijozlariga ham taqdim etiladi.

Zamonaviy avtomobil xizmati raqobatbardosh bo'lishini ta'minlash uchun u yangi axborot texnologiyalarini joriy etish bilan shug'ullanishi kerak. Biroq, ushbu investitsiyalarning samaradorligi samarali bo'lishi uchun amalga oshirish bilan bir qatorda zamonaviy dasturiy ta'minot xodimlarni o'qitish, ishlab chiqarish jarayonlariga yangi texnologik uskunalarni joriy etish, texnologik operatsiyalarni optimallashtirish va h.k. bu holda, zamonaviy dasturiy ta'minot ularga kiritilgan investitsiyalarni to'liq oqlaydi.

Avtoservis korxonalarini uchun yangi axborot texnologiyalariga sarmoya kiritishning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

- yangi mijozlarni jalb qilish;
- mijozga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilash;
- avtomobil xizmati ishida ehtimoliy xavflarni kamaytirish;
- tashqi muhit o'zgarishiga javob berish uchun avtomobil xizmatining moslashuvchanligini ta'minlash;
- avtomobil xizmati boshqaruvini takomillashtirish;
- avtomobil xizmatida ichki mikroiklimni yaxshilash, xodimlarning ish sharoitlarini yaxshilash.

Xulosa. Xulosa qilib aytish munkinki tahlillar shuni ko'rsatdiki, avtomobil xizmatining rivojlanishi bugungi kunda sezilarli darajada zamonaviy dasturiy ta'minotlarga bog'liq. Xizmat ko'rsatish sohasi korxonasining yuqori raqobatbardoshligini ta'minlash faqat zamonaviy dasturiy ta'minotdan to'g'ri va samarali foydalangan holda amalga oshirilishi mumkindir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi prezidenti SH.M.Mirziyoevning 2020 yil 25 yanvardagi 2020 yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojatnomasi. <https://kun.uz/uz/99444746>
2. O'zbekiston Respublikasi prezidentining —Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Farmoni. Toshkent sh., 2018 yil 19 fevraldagi PF-5349 sonli. <https://lex.uz/docs/3564970>.
3. O'zbekiston Respublikasi prezidentining —O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori. Toshkent sh., 2018 yil 3 iyuldagi PQ-3832 sonli. <https://lex.uz/docs/3806053>.
4. Азаров, В.К. Проблемы создания экологически чистого автомобиля [Текст] / В.К. Азаров, В.Ф. Кутенёв, А.М. Сайкин // Автомобильная промышленность. – 2013. – № 10. – С. 5–7.
5. Вредные выбросы и подогрев двигателя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tech.wikireading.ru /13634> (дата обращения: 01.11.2018).4. Володин, В. Компактные обогревателиотопители для легковых автомобилей. [Текст] / В. Володин // Автомобилестроение за рубежом. – 2012. – № 4. – С. 21.
6. O'zbekiston Respublikasining —Yo'l harakati xavfsizligi to'g'risida»gi qonuni (yangi tahriri). Toshkent sh., 2021-yil 25-fevraldagi O'RQ-677-sonli.
7. Sapayev M.S. Qodirov F.M. Hayot faoliyati xavfsizligi va ekoloyiya. O'quv qo'llanma, T.: —Aloqachil, 2019, 276 b.

8. Экология и экологическая безопасность автомобиля : учебник / М. В. Графкина, В. А. Михайлов, К. С. Иванов. — М. : ФОРУМ, 2009. — 320 с.

9. J.R. Qulmuhamedov, K.M. Nazarov, R.S. Hikmatov, Sh.A. Shoislomov. Yo'l harakati qoidalari va xavfsizligi (yo'l harakati xavfsizligi. O'quv qo'llanma, T.: —G'afur G'uloml, 2013. — 89 b.

